

QIZIL KITOBNING TARBIYAVIY AHAMIYATI

To'rayeva Barno Razzoqovna
Qashqadaryo viloyati,
Koson tumani, 65-maktabning
biologiya fani o'qituvchisi

Annotatsiya: maqolada tabiatni asrash, atrof-muhitni muhofaza qilishda Qizil kitobning ahamiyati haqida fikrlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: tabiat, tabiiy fanlar, flora va fauna, Qizil kitob, muhofaza, ekologik bilim, turlar, o'simliklar, hayvonlar.

Ekologik ta'limni eng avvalo uzluksiz ta'lim tizimini barcha bo'g'inlarida ta'lim muassasalarida tarbiyalanuvchilarining ekologik madaniyatini shakllantirish bugungi kunning zaruriy shartidir.

Umumta'lim maktablarida tabiiy fanlarni o'qitishda o'quvchilarni tabiatga va atrof-muhitga munosabatini shakllantirish, dars va darsdan tashqari to'garak mashg'ulotlarida amalga oshirish, ya'ni yer shari flora va faunasini rivojlanish bosqichlari hamda o'zgarishi kabi masalalarni yechimini topishda muhim ahamiyatga ega. Bunda tabiatda bo'layotgan salbiy va ijobiy o'zgarishlar va ularni kelib chiqish sabablari oldini olish borasida olib borilayotgan chora-tadbirlar shular jumlasidandir.

O'quvchilarga yer sharida hayot paydo bo'lgandan to hozirgacha yashagan o'simlik va hayvonot dunyosini rivojlanish tarixi, qirilib ketgan hayvonlar turlari, ularni yo'q bo'lish sabablarini batafsil ochib berish zarur. Yer sharida hozirgacha qirilib ketgan hayvonlarni yo'q bo'lib ketishiga evolyutsion jarayonlar sabab bo'lsa, ya'ni iqlim va landshaftlarni o'zgarishi, XVII asrga kelib tabiatdagi salbiy o'zgarishlarni asosiy sababi insonlar sonini tinmay oshib borishi tufayli tabiiy resurslardan xo'jasizlarcha foydalanish, yerlarni o'zlashtirilishi, o'rmonlarni kesilishi, yer usti va yer osti tabiiy resurslaridan ayovsiz foydalanishning oshib borishi, hayvonlarni ov qilishning ko'payishi bilan bog'lash mumkin. Bunday holatning intensiv rivojlanishi hayvonlar yashash muhitini qisqarishi va ov jarayonlari ularni sonini keskin kamayib ketishiga olib keldi va natijada yovvoyi hayvonlar soni 80 % gacha qisqarib ketdi.

Yer shari hayvonot dunyosini himoya qilish va uni asl holicha saqlab qolish insoniyat oldida muhim dolzarb vazifa bo'lib qoldi, natijada milliy bog'lar, qo'riqxonalar tashkil etila

boshladi. Qo‘riqxonalar tashkil etishda mashhur ekolog, biolog, geograf olimlarning hissasi katta bo‘ldi. Hayvonlar soni va turini doimiy nazorat qilish kamayib qolgan, yo‘qolib ketish xavfi bo‘lgan turlarni saqlab qolish va himoyaga olish insoniyat oldida dolzarb masaladir.

Sayyoramizda hayvonlarni muhofaza qilish borasida tabiatshunos, ekolog olimlar tashabbusi bilan 1948 yilda ko‘p davlatlar ishtirokida “tabiat va tabiiy resurslarni qo‘llash xalqaro ittifoqi” tuzildi. 1949 yilga kelib bu ittifoq tashabbusi bilan “saqlab qolish komissiyasi” tuzildi.

Taniqli ekolog Piter Skot tashabbusi bilan Xalqaro “Qizil kitob” tashkil bo‘ldi. “Qizil kitobni” birinchi nashri 14 yilda tayyorlandi va unda qizil-yo‘qolib xavfi kuchli, areal yo‘qolib borayotgan turlar-oq varaqlarda tasvirlanib, turlarni tarqalish kartalari ilova qilindi. Xalqaro “Qizil kitob”ni ikkinchi nashri 1966-1971 yillarda 3 tomdan iborat bo‘lib, unda turlar yo‘qolib darajasiga qarab 4 ga ajratildi.

- Yo‘qolib ketishi xavfli darajada – qizil rangli varaqda;
- Kamayib borayotgan darajada – sariq rangli varaqda;
- Kam sonli darajada – oq rangli varaqda;
- Aniqlanmagan darajada – bo‘z rangli varaqda tasvirlanib chop etildi.

Xalqaro “Qizil kitob”ni uchinchi nashri 1972 yildan chiqa boshladi. Bu nashrda sut emizuvchilarni 528 turi va kenja turi, qushlarni 619 turi, sut emizuvchilar, amfibiyalarni 153 turi kiritildi. “Qizil kitob”ning to‘rtinchi nashri 1973-1980 yillarda chop qilindi. Bunda sut emizuvchilarni 226 turi va 79 kenja turi, qushlarni 186 turi va 77 kenja turi, sudraluvchilarni 77 turi va 21 kenja turi, anfibiylarni 35 turi, 7 kenja turi, baliqlarni 168 turi, 25 kenja turi kiritildi. Xalqaro “Qizil kitob”ning 5 nashri 1982 yilda nashr etildi. “Qizil kitob” ustida ishlash hozirgi kunda ham davom etmoqda.

Juda ko‘p turlar to‘g‘risida ma‘lumotlar to‘plash ishlari avj oldirildi. Tabiatshunos olimlar tashabbusi bilan quruqlik va okeanlarni tabiatini o‘rganib, ilmiy- tadqiqot ishlari olib borilmoqda va xalqaro ekskursiyalar tashkil etildi. Bu borada respublikamizda olib boriladigan ishlar diqqatga sazovor bo‘lib, 2 ta milliy bog‘ hamda o‘ndan ortiq qo‘riqxonalar va buyurtmaxonalar tashkil etilgan. Respublikamizda Xalqaro “Qizil kitob”ga kiritilgan o‘simlik va hayvon turlari alohida belgilanib himoya ostiga olingan. Bular to‘g‘risidagi ma‘lumotlar ta‘lim muassasalarida tabiiy fanlarni o‘qitish dasturlariga

kiritilgan. Aholi o'rtasida Qizil kitobni targ'ib etish va ekologik madaniyatni shakllantirish borasida ommaviy axborot vositalari jumladan vaqtli matbuot, radio televidenie, internet vositalari o'z hissalarini qo'shib kelmoqda.

Kitobning tashkil etilishi sayyoramiz tabiatida hayvonot dunyosini saqlab qolishga katta ahamiyatga ega. Dars jarayonida "Qizil kitob" haqida o'quvchilarga ma'lumot berish ularda tabiatga bo'lgan munosabatni o'zgarishiga olib kelib, ekologik madaniyatni shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Tabiatni asrash atrof-muhitni muhofaza qilish ishlarini ta'lim muassasalarida, ya'ni uzluksiz ta'lim tizimi bo'g'inlarida amalga oshirish ekologik barqarorlikni saqlashning garovidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Qodirov E . V va boshqalar.Tabiiy muhitni muhofazalashning ekologik asoslari. T., « O'zbekiston», 2018 yil.
2. Tursunov X. T . Ekologiya asoslari va tabiatni muhofaza qilish. Toshkent; 2017 yil.